
У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

Пленарне засідання сесії (в центрі — ректор Таврійського національного університету академік М.В. Багров, справа — голова РБСДУ чл.-кор. Т.М. Черевченко, зліва — директор Ботсаду Таврійського національного університету к.б.н. А.І. Репецька)

21–24 вересня 2009 р. у м. Сімферополі на базі Ботанічного саду Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського відбулася сесія Ради ботанічних садів та дендропарків України, в рамках якої проведено міжнародну конференцію на тему "Навчальна та виховна роль ботанічних садів і дендропарків". В її роботі взяли участь близько 80 вчених із ботанічних садів та дендропарків України, Росії, Польщі, Молдови, інших біолого-прородничих установ. Крім того, були присутні керівники Таврійського національного університету, представники Державного управління санаторно-курортними справами, Кримпроєкту тощо. Сесія була присвяче-

на 5-й річниці від дня відкриття Ботанічного саду.

Сесію відкрили ректор Таврійського національного університету академік М.В. Багров і голова Ради ботанічних садів та дендропарків України член-кореспондент НАН України Т.М. Черевченко. З 5-річним ювілеєм працівників Саду привітали директори установ Ради та інших біолого-природничих установ України і зарубіжжя.

На пленарному засіданні 21 вересня 2009 р. було заслухано 8 доповідей, на секційних — 16.

Матеріали міжнародної конференції опубліковані в збірнику "Учебная и воспитательная роль ботанических садов и дендропарков". — Симферополь: Таврический ун-т, 2009. — 214 с.

Заслухавши та обговоривши доповіді, сесія ухвалила таке:

1. Ботанічні сади та дендропарки відіграють важливу роль як навчальні заклади та центри екологічної освіти.

2. Особливо слід відмітити велику навчальну та виховну роль університетських ботанічних садів, зокрема Ботанічного саду Таврійського університету — наймолодшого серед садів РБСДУ. Цей сад відіграє важливу роль у підготовці спеціалістів лісового та садово-паркового господарства. На його базі 4 інші вищі навчальні заклади міста проводять ботаніко-екологічні заняття.

3. На сьогодні ресурси ботанічних садів та дендропарків в Україні реалізуються не повністю, оскільки відсутні відповідні дер-

жавні програми. Останнім часом поступово зростає значення ботанічних садів як провідних центрів екологічної освіти в рамках програми ООН "Десятиріччя освіти для стійкого розвитку (2005–2014 рр.)".

4. Спектр інтродукційних досліджень у ботсадах та дендропарках і навчальна робота взаємопов'язані, оскільки колекції живих рослин є основою будь-якого саду чи дендропарку, а на результатах їхніх досліджень ґрунтується навчальна та освітня робота.

Заслухавши та обговоривши організаційні питання, сесія ухвалила таке:

1. Винести подяку за велику роботу з підготовки та проведення цієї сесії РБСДУ

організаторам — керівництву Таврійського університету та керівництву і колективу Ботанічного саду.

2. Відмітити високий рівень проведення конференції, доповідей.

3. Звернутися до вищих інстанцій (Міністерства освіти та науки, Кабінету Міністрів України, Президента) з проханням розробити на юридичній основі типові інструкції із надання платних послуг населенню ботанічними садами при вищих навчальних закладах та державні програми щодо підтримки розвитку ботанічних садів і дендропарків.

4. Інформацію про роботу Бюро РБСДУ прийняти до відома.

Учасники сесії у Ботанічному саду Таврійського національного університету

5. Схвалити представлений макет книги, ініційованої раніше Бюро РБСДУ, — "Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки".

6. Розглянувши клопотання Севастопольської міської організації Всеукраїнського товариства охорони природи щодо дендропарка Будинку природи СМОВТОП, звернутися до адміністрації м. Севастополя з проханням про надання статусу заповідної території місцевого значення, яка буде центром екологічного виховання дітей, студентів, населення міста.

7. Для участі в конкурсі на здобуття Премії імені академіка М.М. Гришка в 2009 р. (у галузі інтродукції рослин) подати документи до 1 грудня 2009 р.

8. Чергову сесію в 2010 р. провести в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України з нагоди його 75-річчя (восени).

9. Бюро РБСДУ розглянути питання щодо проведення сесії чи виїздного засідання Бюро в Березнівському дендропарку.

За сприяння Бюро РБСДУ в травні 2009 р. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди його 170-річчя була проведена міжнародна конференція на тему "Інтродукція та збереження рослинного різноманіття". Матеріали цієї конференції опубліковані у "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка", №№ 19–21, 22–24, 25–27 за 2009 р.

Впродовж року проведено засідання Бюро Ради.

Реалізуючи рішення останньої сесії, були підготовлені і направлені листи до відповідних інстанцій.

Лауреати Премії імені академіка М.М. Гришка будуть визначені до дня народження академіка.

**Голова Ради ботанічних садів
та дендропарків України
член-кореспондент НАН України
Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО
Учений секретар РБСДУ
кандидат біологічних наук
Н.М. ТРОФИМЕНКО**